

Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal

Jurnalning bosh sahifasi: <https://universaljurnal.uz>

Universal International Scientific Journal

e-ISSN: [3060-4540 \(online\)](https://doi.org/10.30604/3060-4540)

Year: 2024 Issue: 1 Volume: 8

Published: 4.11.2024 <https://universaljurnal.uz>

International indexes

GOOGLE SCHOLAR

CROSSREF (OAK BAZA)

ZENODO

OPEN AIRE

EUROPUB

RESEARCHGATE (OAK BAZA)

SJIF

Юсупов Муратбек Рахимович

преподаватель кафедры языкового и литературного
образования,
University of Business and science
Uzbekistan

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭТАП В ОБЩЕВУЗОВСКОМ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Abstract: The article discusses the growing importance of preparatory departments at universities specializing in training linguists, in particular, Russianists, for schools in Uzbekistan. Arguments are given that pre-university training of students in preparatory departments can solve many tasks and problems that currently exist in universities and pedagogical institutes.

Key words: preparatory department, Russianist, highly qualified specialist, reform, foreign experience, system of higher education.

Annotatsiya: O'zbekiston maktablari uchun tilshunoslar, xususan, rus mutaxassislarini tayyorlashga ixtisoslashgan oliy o'quv yurtlarida tayyorlov bo'limlarining ahamiyati ortib borayotgani haqida so'z boradi. Talabalarning tayyorgarlik bo'limlarida universitetdan oldingi tayyorgarlik universitetlar va pedagogika institutlarida hozirgi bosqichda mavjud bo'lgan ko'plab vazifalar va muammolarni hal qilishi mumkinligi haqida dalillar keltiriladi.

Kalit so'zlar: tayyorgarlik bo'limi, rus mutaxassisi, yuqori malakali mutaxassis, islohot, xorijiy tajriba, universitet ta'lim tizimi.

Аннотация: В статье говорится о возросшей значимости подготовительных отделений при вузах, специализирующихся на подготовке кадров-языковедов, в частности, русистов, для школ Узбекистана. Приводятся доводы относительно того, что предвузовская подготовка подготовительных отделений студентов может решить многие задачи и проблемы, существующие на данном этапе в университетах и педагогических институтах.

Ключевые слова: подготовительное отделение, русист, высококвалифицированный специалист, реформа, зарубежный опыт, система вузовского образования.

Language: English

Citation: Yusupov , M. PREPARATORY DEPARTMENTS AS THE MOST IMPORTANT STAGE IN GENERAL UNIVERSITY TEACHING OF THE RUSSIAN LANGUAGE. Universal International Scientific Journal, 1(8), 3–8. Retrieved from <https://universaljournal.uz/index.php/jurnal/article/view/1163>

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14059608>

Актуальность исследования. Проводимые в последние годы в Узбекистане реформы в сфере народного и высшего образования, бесспорно, дают положительные результаты. Президентом и Правительством поставлена задача: выпускники общеобразовательных школ (так же, как и выпускники вузов) должны не только освоить программные дисциплины, но и владеть к концу обучения как минимум 2 иностранными языками на уровне не ниже B2 [1]. В настоящее время уже более 25% молодёжи нашей страны вовлечены в сферу высшего образования (учатся в вузах или окончили их). В ближайшие годы планируется довести этот показатель до 50%.

Тем не менее остаются вопросы, требующие скорейшего решения, влияющие на качество подготовки специалистов. Главная задача, стоящая перед профессорско-преподавательским коллективом любого вуза страны, – это подготовка не просто дипломированных кадров, а высококвалифицированных специалистов для всех отраслей народного

хозяйства Узбекистана, в том числе учителей-русистов.

Теоретической базой исследования послужили исследовательские работы, затрагивающие вопросы обучения русскому языку как иностранному за рубежом, которые подготовили: П. А. Артемьева, В. Л. Черноперов (2017), Д. Ю. Гужеля (2018), Г. И. Цвык (2018), Д. Ю. (2019), В. А. Марьянчик, Л. В. Попова (2022), М. Г. Даниелян, С. Б. Самуэлян (2023)

Обсуждение и результаты. На данный момент перед многими вузами страны, готовящими специалистов-русистов всех уровней, возникает главная проблема – подготовить высококвалифицированных кадров из студентов с низким уровнем владения языком, а зачастую, с нулевым уровнем. Сомнений нет, что студенты поступили своими силами и знаниями: система тестирования при поступлении на данное направления образования позволяет положительно сдать экзамены, даже не владея русским языком (блок предметов – русский язык, родной язык, история Узбекистана, математика. Таким образом,

чтобы поступить на направление русского языка достаточно хорошо решить тестовые задания по родному языку, истории Узбекистана, математике и можно рассчитывать на поступление, пусть и на контрактной основе. Более того, выясняется, что 80% учащихся на бюджетной основе студентов не владеют русским языком на элементарном уровне. Это объясняется тем, что при подготовке к вступительным экзаменам эти студенты много времени уделяли именно на решение тестовых заданий, т.е. грамматике русского языка). В процессе обучения студенты сталкиваются со многими трудностями, связанными именно с незнанием языка; непонимание предъявляемого учебного материала приводит к отставанию в усвоении дисциплин, академическим задолженностям, в следствие чего у студентов наблюдается стрессовое состояние, нередко и нежелание дальше учиться.

Проведённый нами среди студентов 3 (Филология и обучение языкам (русский язык)) и 4 (Русский язык и литература в иноязычных группах) курсов Наманганского госуниверситета анализ уровня владения русским языком дал следующие результаты: русским языком на уровне С1 владеют около 5% студентов, В2 – 15-20 %, В1 (А2) – 30%. Почти половина учащихся владеют на уровне А1 и ниже. Разумеется, положение на 1 и 2 курсах не лучше.

Студент поступил. Теперь стоит задача – сделать из него высококвалифицированного специалиста. Скажем прямо, перед преподавателем стоит задача непростая и щекотливая:

давать академические знания, зная, что уровень владения русским языком студента не позволяет ему в полной мере понимать предъявляемый материал. Время занятий преподаватель не имеет права тратить на обучение элементарному русскому, а как показывает опыт, у многих студентов нет стремления посвящать свободное время на посещение курсов русского языка. Но и те студенты, что ходят на подобные курсы, по понятным причинам начинают сильно отставать от своих товарищей, владеющих русским языком на должном уровне.

Но данная проблема вполне решаема. Мы абсолютно уверены, что одним из путей её решения является открытие при профильных вузах подготовительных отделений (или подготовительных факультетов, подготовительных курсов) для абитуриентов с низким уровнем владения русским языком, решивших поступать на направления образования, связанные с русским языком. По нашему мнению, открытие подготовительных отделений поможет решить сразу несколько проблем, связанных как с адаптацией самих студентов, так и с подготовкой квалифицированных кадров.

Важным нам видится открытие подготовительных отделений именно при вузах, куда абитуриенты (все желающие) зачислялись бы на общей основе, где они могли бы повысить свой уровень владения русским языком до требуемого уровня перед поступлением в вуз.

В настоящее время в Узбекистане открыто довольно много частных учебных курсов, готовящих абитуриентов по различным направлениям для последующего поступления в вузы страны.

Однако, в образовательной деятельности многих из них нет чёткого плана и системности. Учащиеся не получают требуемых знаний, нередко на языковых курсах преподают студенты, не имеющие ни дипломов об образовании, ни должной квалификации, ни лицензий на преподавательскую деятельность. «Языковые курсы обычно одновременно и слишком краткие, и слишком интенсивные, чтобы там можно было включить достаточное количество позитивных фактов о России и ее системе образования, изучить и обсудить их» [8].

При организации подготовительных отделений, считаем, будет целесообразным обратиться к богатому опыту в этом плане наших вузов прошлых лет, а также к опыту зарубежных вузов. Так как речь здесь идёт о подготовке специалистов-русистов, может быть очень полезным опыт российских вузов, имеющих подготовительные отделения.

Приведём некоторые положения из книги Т.И. Капитоновой «Методика обучения русскому языку как иностранному на этапе предвузовской подготовки». Авторы, обобщая работу подготовительных отделений многих российских вузов, пишут: «Статус русского языка как главного учебного предмета оказывает влияние на всю организацию обучения студентов подготовительного факультета...

1. ... Обучение на подготовительных факультетах осуществляется в течение целого учебного года. Этот учебный год длится десять месяцев, делится на два семестра, после первого семестра организуются зимняя сессия, которая

длится одну неделю, и двухнедельные каникулы, после второго – трехнедельная летняя сессия и восьминедельные каникулы.

2. Обучение общению осуществляется на практических занятиях, позволяющих максимально индивидуализировать и интенсифицировать процесс овладения русским языком. Для этих целей формируют малые учебные группы, состоящие из 7–9 человек.

3. При комплектовании учебных групп принимается во внимание ряд факторов, влияющих в первую очередь на обучение русскому языку. Во-первых, это время заезда студентов (студентов на подготовительное отделение можно принимать в течение 3–4 месяцев с начала учебного года – прим. автора). Курс русского языка на подготовительном факультете столь интенсивный, что новые студенты, как правило, не могут влиться в состав учебной группы, которая занимается уже более одной недели, так как они не в состоянии самостоятельно освоить материал, изученный этой группой за 30–36 учебных часов. Для них формируется новая учебная группа...

Во-вторых, это уровень владения русским языком: организуются отдельные группы для студентов, уже изучавших русский язык, и для студентов, начинающих его изучение с нуля.

В-третьих, это действительный уровень общего образования студента, который устанавливается по результатам предварительного тестирования. После такого тестирования формируются группы студентов высокого, среднего и низкого образовательного уровня» [6, 9].

Нет сомнений, что опыт авторов «Методики...» может оказать огромную помощь в организации подготовительных курсов в Узбекистане.

Подготовительное отделение – это начальный этап обучения русскому языку. Следующие этапы – это уже непосредственно вузовское образование. Думаем, здесь будет уместным привести таблицу из учебника Т. И. Капитоновой, где авторы приводят этапы вузовского обучения русскому как иностранному в России.

Каждый этап авторы делят на подэтапы, или концентры, где очерчен круг предъявляемого учебного материала, точно определены, какие результаты должны быть достигнуты студентами по завершении обучения:

- первый, охватывающий 1–1,5 месяца учебных занятий в первом семестре (концентр содержит учебный материал, достаточный для общения в социально-бытовой сфере);

- второй, длящийся 2,5–3 месяца и завершающийся в конце первого семестра;

- третий, охватывающий весь второй семестр (второй и третий концентры охватывают материал, значимый для общения в социально-бытовой, социально-культурной и учебно-профессиональной сферах).

Приведём таблицу «Подэтапы курса русского языка» тех же авторов.

Цели подготовительного отделения – формировать у студентов основные компетенции: прежде всего коммуникативную на базе языковой и речевой компетенций; подготовить будущих студентов к полноценному

усвоению предъявляемых учебных материалов по разным дисциплинам.

Для достижения целей предстоит решить следующие задачи:

- разработать для подготовительного отделения программу интенсивной подготовки на основе передовых методов и технологий обучения русскому языку как иностранному;

- обеспечить подготовительные отделения соответствующими учебным и методическим материалом, передовым техническим оборудованием, квалифицированными преподавательскими кадрами;

- начиная со второго семестра поэтапно вводить курсы по спец дисциплинам.

Это лишь некоторые задачи, которые предстоит решить. При организации подготовительного отделения, несомненно, будут возникать и другие неотложные задачи; их нужно будет решать по мере возникновения.

Выводы. При нынешнем уровне владения языком студентами подготовка высококвалифицированных русистов вызывает большие сомнения. Для улучшения ситуации нужно принимать срочные как в школьный период обучения, так и в вузовский. Необходимость и преимущества подготовительных отделений при вузах очевидны. Задачей подготовительного отделения должно стать оказание помощи студентам в овладении основ русского языка. «Прежде всего, речь идет об овладении рядом коммуникативных умений, необходимых для обучения в вузе и для общения на русском языке» [6, 15].

Таким образом, подготовительное подготовки, а также целостной системы
отделение должно стать важным вузовского образования.
компонент системы предвузовской

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан». – Ташкент, 2017 г., № УП-4947.
2. Артемьева П. А., Черноперов В. Л. Россотрудничество в продвижении русского языка и российской культуры на постсоветском пространстве в 2014-2016 гг.: результаты, проблемы, перспективы // Вестник Ивановского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2017. Вып. 4 (17).
3. Власова Н.С., Алексеева Н.Н., Барабанова Н.Р. Практическая методика преподавания русского языка на начальном этапе. – М.: Рус.яз., 1990. – 230 с.
4. Гужеля Д. Ю. Методическое сопровождение преподавания русского языка в странах Латинской Америки: сущность, признаки, основные направления // Здоровье и образование в XXI веке. 2018. Т. 20. № 10.
5. Даниелян М. Г., Самуэлян С. Б. Общественные функции русского языка в Армении на современном этапе // Современное педагогическое образование. 2023. № 1.
6. Капитонова Т.И. Методика обучения русскому языку как иностранному на этапе предвузовской подготовки. – Златоуст, 2015.
7. Рыбакова Е. В. Педагогика. Вопросы теории и практики. 2023. Том 8. Выпуск 11.
8. Цвык Г. И. Анализ опыта продвижения русского языка в Китае // Вестник Бурятского государственного университета. 2018. Вып. 2.